

ROXANA PATRAS
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

DIN NOU ÎN LUMEA LUI EMINESCU. PROBLEME DE EDITARE DIGITALĂ

This work was supported by a grant of the Romanian Ministry of Education and Research, CNCS-UEFISCDI, project number PN-III-P1-1.1-TE-2019-0127, within PNCDI III

Outline

Pledoarie pentru o ediție digitală a operei eminesciene

Principii pentru editarea digitală a operei literare eminesciene

Importanța *Doinei* ca text de hotar: momentul biografic și destinul editorial al textului

Probleme și soluții tehnice

Către o ediție digitală a textelor primei antumități eminesciene

Trei „teze” despre editarea operei lui Eminescu

„nu conferea statutul de redactare definitivă [nici măcar] textelor pe care, direct sau indirect, le destina tiparului” (Creția 2015: 72).

„[...] nici astăzi nu s-ar putea spune exact câte poezii a scris Eminescu” (Creția 2015: 79).

„Eminescu este de recuzat și ca judecător al operei sale și ca editor al ei” (Creția 2015: 340).

Petru Creția, Testamentul unui eminescolog,

Sub semnul întrebării - orice fixare tipografică, deci editare tradițională

PROFILUL ȘI AMPLOAREA OPEREI RĂMÂN NELĂMURITE

PROPUNERI DE REEDITARE (INCLUSIV PROIECTE DE DIGITIZARE/ ACCESIBILIZARE) DUPĂ 1989:

1. digitizarea operei eminesciene („Eminescu 2000”), realizată în cadrul Memorialului Ipotesti (Eminescu 2000)
 2. dicționarul de „concordanțe” coordonat de Dumitru Irimia (Irimia 2002; Irimia 2006; Irimia 2009)
 3. actualizările bibliografice de la finele revistei cu apariție anuală „Studii Eminescologice” inițiate de profesorul Ioan Constantinescu (1999-)
 4. volumele de de proză și poezie apărute la Editura Humanitas sub îngrijirea Ioanei Bot și a lui Cătălin Cioabă (Eminescu 2014; Eminescu 2015; Eminescu 2022).
-

Intentio auctoris

- **PROIECTATUL VOLUM CU TITLUL *LUMINĂ DE LUNĂ*, REALIZAT ULTERIOR DE ION SCURTU (EMINESCU 1912)**
- **AȘA-ZISELE *SUBMANUSCRISE* „MARTA”, „ELENA”, „SARMIS” ETC. (EMINESCU 1939)**
- **FILELE LĂSATE GOALE ÎN CADRUL CAIETELOR DE LUCRU**
- **REGISTRELE NEÎNCEPUTE ȘI HÂRTIA NOUĂ, PREGĂTITE ANUME PENTRU TRANSCRIEREA PE CURAT ÎN VREMEA ȘEDERII LA HARIETA**
- **MISTERIOASELE RELICVE ADUNATE LA ULTIMUL DOMICILIU BUCUREȘTEAN ÎNTRE PRIMĂVARA LUI 1888 ȘI VARA LUI 1889, RIDICATE APOI DE NIȘTE „PRIETENI” ȘI RISIPITE AIUREA (CREȚIA 2015: 53)**

Principii de editare digitală a operei eminesciene

**Aliniere (problema celor două
„antumități”)**

Interfață

Resurse și funcții

„Uneori îl stăpâneă o adâncă melancolie. Călcă încet și rar; capul mereu lăsat în jos.

„Ii plăcea să rătăcească prin locuri

părăsite, să nu-l însoțească nimeni. Se furișă în singurătatea aleelor din grădina Vârnav. Se oprea în loc și ascultă cântecul păsărilor... apoi se plecă de

Ultima fotografie a lui Eminescu, făcută la Mănăstirea Neamțului culegea cărăbuși, îi puneă pe palmă și stătea cu mâna întinsă, până ce ei își luau sborul, în vreme ce deasupra lui tremurau liniștit florile albe, pe cari el atât de mult le iubise, și cădeau molcom peste dânsul, cădeau lacrimile primăverei... „Intr'o zi ploioasă de toamnă, poetul

Aliniere

Problema celor două „antumități”

Petru Creția propune înlocuirea binomului (a) „antum”- „postum” cu (b) „edit”- „inedit”

distincțiile sunt la fel de arbitrare în cazul lui Eminescu:

- A. pentru (a) referința este momentul decesului (care????);
- B. pentru (b) referința este pagina tipărită (care????)

„între antum 1866-1883 și antum 1883-1889 este toată diferența dintre o voință deplină și una grav alterată de uriașă combustie care o consumase” (Creția 2015: 73).

Alegorie la poezia „Venere și Madonă“.

Prima „antumitate”

Ianuarie 1866-iulie 1883

Serie entumă cuprinzând

a. Poemele de la:

La mormântul lui Aron Pumnul (1866) - *Doină* (1 iulie 1883),

dar predat spre publicare înainte de declanșarea crizei

b. Prozele (*Cezara*, *Sărmanul Dionis* sau *Făt Frumos din lacrimă*)

c. Nu și publicistica, compartiment care necesită un tratament editorial diferit.

Lasă-ți lumea ta uitată,
Abi te dă cu totul mie,
De am înțeles pădurea
De prăvălirea viața toată,
Nime 'n lume nu ne știe

În cu mire, rătașești
Pe cărări cu colțuri,
Unde noaptea se trecește
Glasul vechilor păduri

Printre crengi scântea stele
Famec dând cărări sbrinte
Și afară doar de ele
Nime 'n lume nu ne simte

Percul tău și se desprinde
Și fumos și se mai șede,
Nu te ba de te-oi cuprinde
Nime 'n lume nu ne vede

Ordinea primei antumități

Autonomizarea și reconstituire

Codarea variantelor:

- A. în „constelație” în jurul singurului text publicat (ex. *Mortua est, Doina*)
- B. „autonomizare”, deci trecerea în rândul postumelor, dacă varianta rescrisă a poeziei nu mai are nimic în comun cu prima concepție (ex. *La Heliade - Tăceți, cearta-amuțească, Os Magna Sonaturum*)

Cu excepția poemului *Luceafărul*, prima „antumitate” nu e tulburată de texte publicate de două ori, deci de versiuni tipărite concurente

Interfață, Resurse, Funcții

„Un foarte bun eminescolog deschis modernității și un programator competent și inteligent”

Un prototip de design adaptat la forma de „constelație” a laboratorului eminescian

Diferite fișiere și conținuturi pot fi interconectate chiar de utilizator, în funcție de interesele sale de cercetare.

Ex.1: adnotarea „versiunilor”, „variantelor”, „colateralelor”, „derivatelor” sau „crâmpeiilor” în baza unei scheme suple, care să aibă în vedere *modelele topice* și *entitățile numite*, poate conduce la reprezentarea unor segmente de creație mai vaste decât unitățile textuale obișnuite (*e. g.* „poemul”), ca de pildă vastul proiect al *Dodecameronului dramatic*

Ex.2: se pot vizualiza în aceeași fereastră file manuscrise (altele decât cele transcrise, dar care au legătură cu segmentele transcrise)

Ex. 3: „automatizări” de tipul lematizare, adnotare morfologică, analiză de componente principale, modelare topică, calcul de similaritate sau de distanță, extracție și vizualizare de date în vederea realizării a. glosarului și concordanțelor; b. rimele și prozodia; c. *loci similes*; d. entitățile numite; e. bibliografia; f. cronologia redactărilor (Creția 2015: 265-269).

**Importanța
Doinei
ca text de
hotar al primei
antumități**

Prețul Lei 7.—

**„Doina” apare și în ediția
Maioreșcu, și în aproape toate
edițiile din perioada interbelică,
într-un context politic care
favoriza exaltarea profetismului
național eminescian**

**Perpessicius include „Doina”,
marcându-i importanța prin
plasarea aparatului critic și a
variantelor, chiar la începutul
volumului al III-lea (1944).**

**„Doina” este însă sistematic
omisă în perioada 1947-1989 –
ex. ediția Creția (Eminescu
1978), ediția Murășu
(Eminescu 1982), ediția
Ciopraga (1974)**

Conjugarea a 2 tipare retorice distincte

1. Doina

2. Blestemul

Intervalul 1879-1880 este
cel mai important sub
raportul creativității,
întrucât ilustrează

„maniera de lucru în stil
popular a lui Eminescu”
manifestată în „diferite
directii lirice sau narrative
în cadrul aceluiași poem”

DOINĂ

Dela Nistru pîn' la Tisa
Tot Romînul plînsu-mi-s'a
Că nu mai poate străbate
De-atîta străinătate.
Din Hotin și păn' la Mare
Vin Muscalii de-a călare,
Dela Mare la Hotin
Mereu calea ne-o așin ;
Din Boian la Vatra Dornii
Au umplut omida cornii
Și străinul te tot paște,
De nu te mai poți cunoaște.

Probleme și soluții tehnice

Ediție semi-diplomatică a „Doinei”, pe baza manuscriselor facsimilate și publicate între 2004-2009 și pe baza transcrierilor „oficiale” din ediția de opere complete (Perpessicius)

- am uniformizat spațiile dintre cuvinte, deși în manuscrise există variație.
 - am uniformizat diacriticele, deși în unele cazuri Eminescu folosește mai degrabă un punct deasupra lui „a” decât o căciulă. Folosind întreaga listă de caractere disponibile în soft-ul Oxygen, am putut marca totuși natura acestor diacritice, acolo unde ele sunt suficient de lizibile: spre deosebire de Perpessicius, nu am substituit circumflexe căciulilor (e.g. „pălcurile” în loc de „pâlcurile”). Nu am adăugat semne diacritice dacă ele nu existau în manuscris (e.g. „calare” nu „călare”; „Cris” nu „Criș”, „luminis” nu „luminis”). Întrucât Eminescu nu le folosește uniform, am păstrat despărțirile de cuvinte, cu tot cu marcaje în apostrof sau cratimă („dea” în loc de „de-a”; „leai” în loc de „le-ai”; „Nu’frunzesc”, „Că’ndarat” vs. „Ci-i”, „Să-ți”). În unele cazuri, apostroful este precedat de un spațiu pe care l-am marcat ca atare (e.g. „Nici 'i vară”; „păn 'in Săcele”).
 - punctuația (sau, mai bine zis, lipsa de punctuație) a fost respectată.
 - spațiile dintre unitățile structurale (strofe ori alte tipuri de grupaje de versuri) au fost marcate prin adăugarea unui semn grafic.
-

Bibliographic Information	Version A: Manuscris 2276 A, fila 28r, 29r si	Version B: Manuscris 2276 A, fila 43r et 42r	Version E: Manuscris 2262, filele 211v - 211r
<p>Doina: editie numerică by Mihail Eminescu</p> <p>Original Source</p> <p>Vezi lista manuscriselor si editiilor compilate.</p> <p>Witness List</p> <ul style="list-style-type: none"> • Witness A: Manuscris 2276 A, fila 28r, 29r si 30r • Witness B: Manuscris 2276 A, fila 43r et 42r • Witness C: Manuscris 2276 A, fila 44r et 43v • Witness D: Manuscris 2276 A, filele 117r, 116v, 118r • Witness E: Manuscris 2262, filele 211v - 211r • Witness F: Manuscris 2260, filele 192r, 179r, 180r, 203r • Witness G: Manuscris 2261, filele 294r, 295r, 296r • Witness H: Manuscris 2264, 185r, 184r, 209v, 210r • Witness J1883: Text publicat in Convorbiri literare, iulie 1883, pp. 159-160 <p>Electronic Edition Information:</p> <p>Responsibility Statement:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adnotare XML/TEI Ioana Galleron • Adnotare XML/TEI Roxana Patras • Alegere text, verificare adnotare Roxana Patras <p>Publication Details:</p> <p>Text in vederea realizarii unei editii complete a</p>	<p>[28r]</p> <p>De la Nistru pân la Tissă Tot Românul plange-mi-se Că nu mai poate resbate^{străbate} De atata străinătate Din Hotin și pân la Mare Stăpânesc urdii tătare Și tartare și calnuce Și nici holera nu' duce Și nici Nistru nu-i inneacă Saracă țară saracă</p> <p>[29r]</p> <p>Din Boian la Cornu Luncii Jidoveste'-nvață pruncii Și in limba de sub mână de jidan Sunt românii lui Stefan Și cum vin cu drum de fier Toate cântecele pier Codrul cade in pământ si se pleacă Si isvoarele ti seacă Sboară paserele toate</p> <p>Stefane, Maria Ta În mormânt tu nu mai Tu la Putna nu mai sta Las' archimandritului Toată grija schitu Ma din Putna locul gropilor Iară grija gropilor Dă-l pe seama popilor Dă-o 'n seama popilor Clopotele să le tragă Și să cante ziua 'ntreagă Tu te 'nnalță din morment Și-ți vezi fiii și unde sunt Stefane, Maria Ta Nu tăcê ca pește Sună 'n corn înc 'odată Ș'adună Moldova toată Pe străinii toți să-i scoată Din străinii cei mișei Praf să s'aleagă din ei. + Și la urmă din corn sună Și Moldova o adună De-i suna din corn odată Ai s'aduni Moldova toata De-i suna de doue ori Codriți vin in ajutoriu De-i suna dea treia oară Toți dușmanii ori să piară [30r]</p> <p>Din Brașov pân la Abrud Vai ce văd și ce aud Stapanind Ungurul crud Mai Corvine, mai Ioane</p> <p>Că acum Buba Ungură C'acum canepa</p>	<p>[43r]</p> <p>De la Nistru pân la Tissă Tot românul plânge-mi se Că nu mai poate resbate De atata străinătate De la mare la Hotin Stă Calmucul cel hain Din Hotin și pân la Mare Vin urdiile tatar Și tatare și calnuce Și nici ciurma nu-i mai duce Și nici Nistru nu-i inneacă Saraca țară, saracă! Din Boian la Cornu Luncii Jidoveste nvață pruncii Din Brașov pân la Benat Aiud Numai ^{văd}, nu mai aud De la Turmu'n Dorohoiu Vin ^{Curg} streinii in puhoiu Și s'așază pe la noi Și cum vin cu drum de fier</p> <p>Codrul geme și se pleacă Și isvoarele isi seacă Pier și paseri, flori" Sboară paserele toate Sboară paserele toate De neagra străinătate Numai umbra spinului La ușa românului. Frățioare românăș Cum nu vezi și cum te lași . De arat nu mai ara: Ca să n'ai ce seccera Ca să secceri Nu mai semana pune grâu de Vară Să ți hrănești dușmanii iară Sămână un lan de Ci mai bine canepioară Și căpi dușmani sunt în țară Și să crească mai înaltă Și lopeți toarnă pe baltă Gand o creste canepa Ce o să faci cu ea [42r]</p> <p>Stefane Maria Ta Tu la Putna nu mai sta Las' Archimandritului Toata sama schitului Iară grija gropilor Dă o'n sama popilor Clopotele să le tragă Și să cante ziua 'ntreagă La metanii să tot bată Ziua toată, noaptea toată Să se'ndure și ajute Dumnezeu Să-ți ierte păcatul greu... Ca să mântui neamul tău</p> <p>Tu te 'nnalță din morment Să te aud din corn sunand Și Moldova adunând De-i suna din corn o data Ai s'aduni Moldova toată De-i suna de doue ori Codriți vin in ajutoriu De i suna de-a treia oară Toți dușmanii or să piară ^{moară}</p>	<p>[211v]</p> <p>De la Nistru pân la Tissă Tot românul plânge-mi-se Că nu mai poate răsbate Deatata străinătate. Din Hotin și pân la mare Stau dușmanii in picioare Și muscalii și Calmucii Și nici ciurma nu i mai duce Și nici Nistru nu-i inneacă Saracă țară saracă! De la Turmu'n Dorohoiu Curg dușmanii in puhoiu Și s'așază pe la noi Și cum vin cu drum de fier Toate cântecele pier Sboara paserele toate De neagra străinatate Numai umbra spinului La ușa românului Codrul geme și se pleacă</p> <p>Săracă țară, saracă. [211r]</p> <p>Stefane Măria Ta Lasă Putna nu mai sta Las' Archimandritului Toata grija schitului Iară grija gropilor Da-o'n sama popilor Clopotele să le tragă Si să cante ziua 'ntreagă La metanii să tot bată Ziua toată, noaptea toată. Să ți ajute Dumnezeu Ca să ți mântui neamul tău Tu te 'nnalță din morment Să te aud din corn sunand Și Moldova adunând. Dei suna din corn odată Ai s'aduni Moldova toată De-i suna de doue ori Codriți vin in ajutor De-i suna dea treea oară Toți dușmanii or să piară Din hotară in hotară Da ți in prada ciorilor Ș'a spânzurătorilor.</p>

Materialle disponibile

Galleron, Patras 2023: Ioana Galleron, Roxana Patras, Versiunile Doinei: aliniere în TEI-xml, html pentru Versioning Machine, capturi ecran VM [Data set], disponibil pe „Zenodo”, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7760147>.
